

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Impacto de la medición de la calidad de vida laboral (CVL) en la planificación estratégica de RRHH en instalaciones turísticas

Autores: Kenia Álvarez Cepero. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular. Departamento de Turismo Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carretera de Camajuani Km 51/2 Santa Clara, Cuba. e-mail: keniaac@uclv.edu.cu <https://orcid.org/0000-0001-9846-9269>.

Danyer Pérez Jiménez. Director de Oficina de Empleo Delegación Gaviota Centro, Caibarién Villa Clara <https://orcid.org/0009-0006-5563-5179>.

Beatriz Plana Morales. Directora General Hotel Grand Sirenis Cayo Santamaría, Caibarién, Villa Clara <https://orcid.org/0009-0006-5563-5179>

Resumen:

El capital humano es el elemento más valioso de una empresa para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y eficaz. Actualmente la desmotivación, la insatisfacción y un desempeño deficiente de los trabajadores en las instalaciones de la Cayería Norte de Villa Clara influyen de manera negativa en la productividad y atención a los clientes. Existen aspectos propios de las organizaciones que afectan el comportamiento y desempeño laboral, tales como sistema de trabajo, políticas, métodos de dirección y gerencia, estrategias organizacionales, efectividad y productividad. La Calidad de Vida Laboral (CVL) engloba esfuerzos para incrementar la productividad y mejorar el bienestar de los empleados y su entorno basada en una percepción que expresan los empleados de una organización sobre su grado de satisfacción o insatisfacción con respecto al medio ambiente en el que laboran. Por ello se establece como objetivo general proponer conjunto de estrategias basada en la innovación que fomente una cultura organizacional que promueva el compromiso de los empleados a través de la evaluación de la CVL. La propuesta persigue preparar a la organización para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y tecnológicos, implementar programas de bienestar integral que atiendan la salud mental y física, mejorando la resiliencia y la satisfacción laboral e integrar soluciones tecnológicas que faciliten la colaboración efectiva en entornos de trabajo

Palabras claves: Calidad de vida laboral, planificación estratégica, Recursos Humanos, bienestar integral.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

